

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ, ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИ ВА ТАЛАБАЛАРНИНГ НИКОҲГА ТАЙЁРЛИК ДАРАЖАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620446>

Сулетбаева Элла Серикбаевна

*Қорақалпоғистон Республикаси ХТХҚТМО минтақавий маркази
«Педагогика, психология ва таълим технологиялари» кафедраси катта
Ўқитувчиси*

Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашга бағишланган адабиётлар таҳлили кўрсатишича, мазкур масала тарихий жиҳатдан янги эмас, чунки бу масалалар одамларни қадимги замонлардан безовта қилган. Буни мазкур масалалар диннинг барча турларида, шу жумладан, Исломда акс эттирилгани тасдиқлайди.

Қуръонда оила ва оилавий ҳаётнинг барча масалалари акс эттирилган, шу жумладан, никоҳ шеригини танлаш, оилани тузиш, унинг ҳар бир аъзосининг функциялари, эр-хотин-хотин муносабатлари масалалари, янги оиланинг бошқа аъзолари ва қариндошлар билан шахслараро муносабатлари. Қуръонда на тиббиёт фанига, на шахснинг ахлоқий-этик тамойиллари ва қоидаларига зид бўлмаган жинсий ҳаёт масалалари юзасидан қоидалар ва тавсиялар мавжуд.

Оила институти худди тарихда тадрижий ривожланганлигига ўхшаб, турли даврларда ҳам оилавий ҳаётга талаблар ҳамда унга тайёрлашнинг мазмуни мутаносиб равишда ўзгариб борган.

Йигирманчи асрда ва XXI асрнинг бошида содир бўлган оила институти инқирози ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашга бағишланган илмий тадқиқотларга туртки бўлди, чунки оилавий ҳаётга тайёрлик даражаси ва мазмуни оила барқарорлиги ва фаровонлиги прогнозига бирмунча таъсир кўрсатади.

Тадқиқотлар ёрдамида педагогик, психологик, тиббий, социологик, ҳуқуқшунослик фанларни етарли даражада бойитган жуда қимматли маълумотлар олинди. Бу ҳақида бобнинг мазмунида қисқа баён этилган.

Муаммолар устида ҳам хорижий, ҳам маҳаллий, шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси олимлари ишлаган.

Ҳам хорижий, ҳам маҳаллий олимлар томонидан олинган натижаларнинг илмий аҳамиятини камситмаган ҳолда, таъқидлаш жоизки, бизнинг фикримизча, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг этник, этнопсихологик хусусиятларини акс эттирувчи тадқиқотлар жуда кам. Ваҳоланки, оилавий ҳаёт, эр-хотин шахслари хулқиға, оила аъзолари ўртасидаги шахслараро муносабатларга талаблар, оиладаги этик қоидалар ва оилавий ҳаётнинг бошқа жиҳатлари этнос орқали ўрганилганда жиддий фарқланишларга эга.

Кўп жиҳатдан никоҳнинг барқарорлиги ва оилавий муносабатларида фаровонликни белгиловчи никоҳолди етакчи омилардан бири – бу ёшларнинг никоҳга тайёрлик даражаси. Шу муносабат биз томондан “Респондентларни никоҳга тайёрлик даражасини аниқлаш” номли психодиагностик методика ишлаб чиқилди. 25 саволдан иборат методика респондентларни никоҳга тайёрлик даражасини аниқлашга қаратилган. Тадқиқот натижаларига кўра, ёшларнинг катта қисми (ҳар бешинчи шахс) никоҳга тайёрликнинг паст даражасини кўрсатди. Бу айниқса хўжалик-маиший ишларни бажаришга тайёр эмаслигида, репродуктив функциянинг установакаларида (бир ёки икки фарзанд билан чекланиб қолиш), ўз фарзандларини тарбиялашга тайёр эмасликда, аёл организмнинг ҳомиладорлик давридаги психофизиологияси тўғрисида оддий билимлар йўқлигида, контрацепция воситалари тўғрисида билимларнинг паст даражасида, қизғаниш ҳис яққоллигида, бўш вақтни ўтказиш маданияти, оилада психотерапевтик функцияни бажариш тўғрисида билимларни, ҳамда оилавий ҳаёт билан боғлиқ халқ анъана ва удумлар тўғрисидаги билимлар даражасининг пастлигида яққол намоён бўлган. Қорақалпоқ халқининг ақлли мақоли бор: “Аёл амри – Худо амри”. Бундан оила институти манфаатида ва мустаҳкамлашда самарали фойдаланиш керак.

Адабиётлар таҳлили ва тадқиқотимиз натижаларига кўра, психотерапевтик функциянинг малака ва кўникмалари қуйидаги турдаги ота-оналар оилаларида етарли бўлмаган, баъзида эса паст даражада шаклланади:

– маълумот ва маданий даражалари паст оилалар, шу жумладан, ота-оналар имкониятлари чекланган болаларга мўлжалланган махсус мактабларни битирувчилари бўлган оилалар;

– тенгсиз никоҳли оилалар;

–оилада аёллар (оналар)нинг яққол авторитарлиги намоён бўлган ва сўз эркинлиги, қарорларни қабул қилишдаги эркак ҳуқуқлари чекланган оилалар;

–эр ёки хотин, ёки иккаласи ҳам ичкиликбозлик, гиёҳвандликдан жабр кўрувчи ёки ишсиз бўлган ота-оналик оилалар;

–болаларни жазолашнинг жисмоний шакллари хаддан ташқари қўллайдиган ва кўпинча ёқалашишлар ҳамда жисмоний шикастланиш етказиш билан жисмоний зулмдан фойдаланувчи ота-оналик оилалар.

Юқорида баён этилган беш турдаги ота-оналик оилаларда ота-оналарнинг ижтимоий-психологик ўзи хослиги (маълумот, мулоқот маданияти даражаси пастлиги, яққол намоён бўлган авторитарлик, тажовузкорлик, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва бошқалар) туфайли оила доирасида болаларда психотерапевтик функцияларни бажариш бўйича малака ва кўникмаларни шакллантириш жуда қийин, чунки болаларнинг аксарияти ота-оналик оиланинг модели ва муносабатлар усулини олишга мойил. Шу сабаб мактаб доирасида оилада мос, замонавий, интеллигентли, юқори маданиятли муносабатларни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бизнинг фикримизча, оиладаги психотерапевтик функциянинг роли ва аҳамиятига ҳамда мактаб психологлари орқали бу функцияни бажариш бўйича маълум тренинглари ўтказишга алоҳида эътиборни қаратиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Сатир В. Вы и Ваша семья (руководство по личностному росту. - М., 2000, 320с.
2. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. /Под редакцией Е.Г. Силяевой.-М.: Издательский центр «Академия», 2002.-196 с.